

Populations sénégalaises de l'Âge du fer :

Identification et Préservation du tartre dentaire chez les individus des sites funéraires de Cap de Biche et de Faboura.

Makhtar Diop*

Abstract

Paleomicrobiology, propelled by advances in high-throughput molecular sequencing, offers unprecedented insights into the evolutionary history and ecology of human-associated microbes. Human dental calculus represents a durable and abundant reservoir of the ancestral oral microbiome, preserving microbial and host biomolecules, as well as dietary and environmental debris. In the context of the Senegalese Iron Age, which remains poorly understood in terms of chronology, subsistence, and ancient health, the study of dental calculus provides a unique window into human–microbe coevolution.

We analyzed 12 human skeletal collections from the shell-mound funerary sites of Cap de Biche and Faboura, assessing dental calculus morphologically across lingual, vestibular, and mesiodental surfaces. Our results reveal substantial ancient biofilm, associated with dental pathologies such as caries, periodontitis, and alveolar resorption. The accumulation of dental calculus correlates with carbohydrate- and sugar-rich diets, promoting bacterial aggregation and acidogenicity. Importantly, dental calculus preserves viable microbial DNA, enabling molecular reconstruction of bacterial phyla from the Protohistoric period.

Mot clés : AND ancien, tartre dentaire, biofilm, bactérien, Cap des biches, Faboura, amas coquilliers etc.

Abstract

La paléomicrobiologie (Swain, 1969), stimulée par les progrès du séquençage biomoléculaire à haut débit, offre un accès inédit à l'histoire évolutive et à l'écologie des microbes associés à l'homme. Le tartre dentaire humain constitue un réservoir abondant et durable du microbiome oral ancestral (Warinner, Speller, & Collins, 2015; White, 1997) conservant à la fois des biomolécules microbiennes et de l'hôte, ainsi que des débris alimentaires et environnementaux. Dans le contexte sénégalais de l'Âge du Fer, encore mal connu sur le plan chronologique, des modes de vie et des conditions sanitaires, l'étude du tartre dentaire permet de mieux comprendre la coévolution entre l'homme et ses micro-organismes.

Nous avons analysé 12 collections de restes humains provenant des sites funéraires de Cap de Biche et Faboura, caractérisés par des amas coquilliers, en évaluant

morphologiquement le calcul dentaire selon les dimensions linguale, vestibulaire et méso-dentaire. Nos résultats révèlent une présence significative de biofilm ancien, associée à des pathologies telles que la cariogénèse, la parodontie et la résorption alvéolaire. Cette accumulation de tartre dentaire reflète des régimes alimentaires riches en glucides et en sucres, favorisant l'agrégation bactérienne et l'acidogénicité. Enfin, la préservation du tartre dentaire ouvre la voie à la récupération d'ADN microbien viable et à la reconstitution des phylums bactériens présents depuis l'Âge protohistorique.

Introduction

La paléomicrobiologie est devenue un domaine en pleine expansion, stimulé par les récents progrès du séquençage biomoléculaire à haut débit. Ces avancées permettent un accès sans précédent à l'histoire évolutive et à l'écologie des microbes associés à l'homme et à son environnement. L'un des éléments clés de ce domaine est le tartre dentaire humain, un réservoir abondant, quasi omniprésent et durable du microbiome oral ancestral. Ce tartre conserve non seulement les biomolécules microbiennes et celles de l'hôte, mais également les débris alimentaires et environnementaux. Sur de longues périodes, il offre une fenêtre unique sur la coévolution entre l'homme et les micro-organismes, permettant d'étudier leur évolution, leur écologie et leur diversité à travers le temps. (Dobney & Brothwell, 1987; Warinner, Speller, Collins, et al., 2015)

Cet article s'appuie sur les connaissances actuelles concernant le microbiome oral et explore ses applications concluantes ainsi que les perspectives futures. Cependant, le contexte sénégalais de l'Âge du Fer (Protohistoire) demeure encore largement énigmatique, tant sur le plan chronologique que sur les modes de vie et les conditions sanitaires anciennes (paléopathologie). L'étude du tartre dentaire offre une occasion unique de combler ces lacunes. Elle permet notamment de répondre à des questions clés : quelle flore bactérienne prédominait dans la structure dentaire ? À quel moment les bactéries acidophiles sont-elles apparues au cours de la transition alimentaire ? Et quel régime alimentaire a favorisé le développement de certains phylums bactériens ?

La richesse de la littérature anthropologique et l'existence de restes bioarchéologiques ont permis l'identification du calcul dentaire, preuve tangible de la présence d'un microbiote oral ancien. Pour ce faire, nous avons collecté un nombre considérable de restes humains provenant de périodes anciennes. Les datations restent toutefois limitées, mais les vestiges appartiennent principalement à des périodes récentes, comprises entre le Ier et le VIIe siècle de notre ère (Chocholova et al., 2023; Dobney & Brothwell, 1987).

Ces restes proviennent de deux sites, Cap de Biche et Faboura, qui présentent tous deux un mode de vie funéraire caractérisé par des amas coquilliers. Nous avons ainsi constitué 23 collections de restes humains présentant une bonne conservation de la structure bucco-dentaire, accompagnées d'informations contextuelles telles que la date et le lieu de découverte, le type de dépôt et les mobiliers funéraires. (Dobney & Brothwell, 1987; Vamathevan et al., 2008)

Pour procéder à l'identification, nous avons évalué morphologiquement le calcul dentaire selon les différentes dimensions bucco-dentaires : linguale, vestibulaire et méso-dentaire.

Nous avons constitué 12 collections de restes humains présentant une bonne conservation de la structure bucco-dentaire, accompagnées d'informations complémentaires telles que la date et le lieu de découverte, le type de dépôt et les mobiliers funéraires. Pour l'identification, nous nous sommes concentrés sur l'évaluation morphologique du calcul dentaire selon ses différentes dimensions : linguale, vestibulaire et méso-dentaire.

Nos résultats confirment la présence significative d'un biofilm ancien, reflet de la synthèse microbienne prédominante au sein de la flore bucco-dentaire. Les pathologies récurrentes observées incluent la cariogénèse, la parodontie et une résorption alvéolaire marquée.

Cette accumulation de biofilm ancien coïncide avec un changement alimentaire marqué, orienté vers des régimes riches en glucides et en sucres, favorisant la formation d'une matrice adhésive propice à l'agrégation bactérienne. Les bactéries les plus pathogènes sont celles qui contribuent à l'acidité (baisse du pH buccal) et à l'acidogénicité (production accrue d'acide). Par ailleurs, cette abondance de tartre dentaire permet la récupération d'ADN viable, ouvrant la voie à la reconstitution moléculaire des phylums bactériens présents depuis l'Âge protohistorique.

Tartes dentaires :

La plaque dentaire est un biofilm organisé, à la fois sur le plan structural et fonctionnel. Sa formation suit une séquence ordonnée et implique l'établissement d'une communauté microbienne diversifiée, relativement stable dans le temps. Elle correspond à un dépôt biofilmique complexe qui se développe à la surface des dents, sous l'action combinée de la salive (notamment de ses enzymes) et du liquide gingival. Ce biofilm est présent dans toutes les populations humaines, tant anciennes que contemporaines, et demeure particulièrement fréquent chez les individus ne bénéficiant pas d'une hygiène bucco-dentaire régulière. Le tartre dentaire est le résultat de la minéralisation progressive d'une plaque dentaire accumulée et non éliminée. Cette plaque regroupe des bactéries, des résidus alimentaires et des composants salivaires, qui se durcissent sous l'effet de la précipitation des minéraux présents dans la salive. Le tartre apparaît généralement sous la forme de dépôts jaunâtres à brunâtres adhérant aux surfaces dentaires (Fitri et al., 2025).

La formation initiale du biofilm débute par le dépôt de protéines salivaires constituant une pellicule acquise à la surface de l'émail. Cette couche organique joue un double rôle : elle protège l'émail constitué de phosphate de calcium contre les acides d'origine bactérienne ou alimentaire, tout en

permettant l'adhésion des microorganismes. Les premières bactéries colonisatrices — principalement des *Streptococcus* du groupe *viridans* (Gram positif) et certaines espèces du genre *Actinomyces* — s'attachent à cette pellicule et initient la structuration du biofilm (White, 1991, 1997).

La colonisation se poursuit avec l'intégration progressive de nouvelles espèces, conduisant à une organisation microbienne dense et complexe, pouvant atteindre jusqu'à 200 millions de cellules par milligramme. La cohésion du tartre est assurée par une matrice de glycocalyx composée de substances extracellulaires, incluant des exopolysaccharides, des produits de lyse et d'hydrolyse cellulaires, ainsi que de l'ADN extracellulaire.

Dans tout écosystème, l'équilibre microbien peut se perturber lorsque survient un changement significatif du milieu. Le maintien de cet équilibre garantit une stabilité écologique permettant la coexistence harmonieuse des différentes espèces, y compris celles représentant des fractions minoritaires de la communauté. Dans la cavité buccale, cette homéostasie dépend notamment de l'intégrité des défenses de l'hôte — en particulier du flux salivaire — ainsi que des habitudes alimentaires (White, 1997).

La stabilité minérale des dents est principalement assurée par les phases dominantes de phosphate de calcium constituant l'émail. Parmi celles-ci, on distingue le brushite (B), l'octacalcium phosphate (OCP), la whitlockite (TCP- β) et l'hydroxyapatite (HAP), cette dernière étant la phase la plus cristallisée et la plus stable. Au cours de la maturation de l'émail, la cristallinité augmente progressivement, les couches internes présentant une structure minérale particulièrement dense. Il est par ailleurs bien établi que l'ADN présente une forte affinité pour les minéraux phosphocalciques, ce qui explique sa bonne conservation au sein du tartre dentaire (Dobney & Brothwell, 1987; Fox et al., 1996; Henry et al., 2011; White, 1991).

Un déséquilibre microbien apparaît lorsque se développe une communauté dominée par des bactéries acidogènes et acidotolérantes, telles que *Streptococcus mutans* ou les lactobacilles, bien que d'autres espèces présentant des caractéristiques similaires puissent également contribuer au processus. Cette dérive écologique est à l'origine de la cariogenèse. Elle s'observe notamment chez les individus consommant régulièrement des sucres fermentescibles, favorisant l'accroissement de ces microorganismes dans la plaque dentaire. Par ailleurs, une altération de la fonction des neutrophiles constitue un facteur de risque important dans l'apparition et la progression des maladies parodontales.

. La formation d'un biofilm implique typiquement l'adhésion microbienne et l'établissement d'un écosystème localisé. Le tartre constitue un exemple particulièrement intéressant de biofilm fortement adhérent, résultant de la

minéralisation et de la pétrification de dépôts de plaque molle. Il peut se former à la fois au-dessus de la ligne gingivale (supragingival) et en dessous (subgingival) chez l'homme.

Ses propriétés physiques expliquent pourquoi le contrôle du tartre constitue depuis longtemps un enjeu majeur pour la recherche en dentisterie. L'adhésion microbienne initiale, combinée aux processus de minéralisation et de cimentation qui suivent, favorise le développement de ce biofilm. La formation du tartre représente ainsi un problème unique de bio-encrassement, tant pour sa résistance que pour sa complexité structurale.

La microscopie électronique à balayage a révélé la formation progressive du tartre dentaire ancien, mettant en évidence des stries de croissance microscopiques particulièrement remarquables. Les bactéries dominantes observées présentaient des morphologies variées, notamment des coques simples, des bacilles fusiformes et des formes spiralées. Morphologiquement, la flore des populations anciennes semblait moins diversifiée, composée principalement de bacilles et de cocci, tandis que les populations contemporaines, adoptant un mode de vie agricole, présentaient une diversité accrue incluant des morphotypes filamenteux et spiralés.

Cependant, l'observation microscopique seule ne permet pas une identification précise des espèces bactériennes.

On peut également observer dans le tartre dentaire humain la présence de particules alimentaires, telles que des grains d'amidon, des phytolithes, des fragments minéraux, du charbon de bois et du pollen, ainsi que des filaments fongiques accompagnés de spores emprisonnées dans la matrice minéralisée.

Tarte dentaire dans les contextes archéologiques

Le tartre dentaire archéologique constitue une source précieuse d'informations sur la santé bucco-dentaire des populations anciennes. Les premières études remontent à près d'un siècle, mais ce n'est qu'entre les années 1960 et 1970 que le tartre dentaire a suscité un intérêt marqué chez les archéologues, les anthropologues dentaires et les dentistes. Au cours des années 1980, il a été documenté dans diverses populations archéologiques, et, avant les années 2000, l'intérêt pour cette matière a connu un essor considérable, permettant de mettre en relation modes de vie anciens et types de régimes alimentaires.

Avant l'avènement des techniques de séquençage adaptées à l'analyse des biomolécules anciennes, l'étude du tartre dentaire se limitait essentiellement à l'analyse morphologique. Les travaux pionniers de Dobney et Brothwell ont mis en évidence une grande diversité de microfossiles microbiens et alimentaires

remarquablement conservés dans le tartre archéologique, tant chez l'homme que chez la faune. Au début des années 1990, la recherche sur les microfossiles végétaux, en particulier les phytolithes présents dans le tartre dentaire, s'est étendue aux primates, à d'autres mammifères et à l'homme. Les premières analyses ont même été réalisées sur des hominidés archaïques et des primates éteints datant du Miocène, il y a environ 9,5 millions d'années.

Tartes dentaires ancien et spectres de bactéries

La première étude biomoléculaire du tartre dentaire a été menée en 1996, visant à identifier la célèbre bactérie responsable de la cariogénèse, *Streptococcus mutans*, à l'aide d'analyses immunohistochimiques. La préservation de l'ADN bactérien au sein du tartre a été confirmée par microscopie électronique couplée à des anticorps spécifiques (Arning & Wilson, 2020; diCenzo & Finan, 2017).

Depuis 2012, des approches génétiques ciblées par PCR ont permis d'identifier de multiples taxons bactériens dans le tartre ancien, incluant *S. mutans* (65 %), *Fusobacterium nucleatum* (87,5 %), *Actinomyces* (25 %), *Porphyromonas* et *Streptococcus gordonii* (75 %).

Chez les populations anciennes, la flore bucco-dentaire était dominée par des taxons tels que *Clostridia* et *Ruminococcaceae*, tandis que les populations adoptant un mode de vie agricole présentaient une coévolution avec des bactéries à haute virulence, notamment *Veillonellaceae*, *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella* et *Treponema*. Progressivement, les populations de l'époque du Bronze montrent une forte présence de bactéries associées à la cariogénèse (*S. mutans*) et à la parodontie (*P. gingivalis*).

Les spécimens médiévaux ont révélé la présence de pathogènes oraux bien connus, tels que *Actinomyces odontolyticus*, *S. mutans*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *P. gingivalis*, ainsi que des bactéries opportunistes impliquées dans diverses infections, comme *Streptococcus pyogenes*, *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Streptococcus mitis*.

Une étude métagénomique et métaprotéomique portant sur quatre spécimens médiévaux d'Allemagne a démontré l'existence d'une communauté microbienne orale complexe, incluant des taxons bactériens, archéens, viraux et fongiques. Sur le plan du phylum, la composition bactérienne se rapprochait de celle observée dans la cavité orale moderne et correspondait aux séquences de la base de données du microbiome oral humain, avec une dominance de neuf

phylums bactériens et un phylum archéen, comprenant notamment les Firmicutes, Proteobacteria, Fusobacteria et Synergistetes.

Streptococcus mutans, cariogénèse et transition agricole :

La microflore du tartre dentaire est étroitement liée à la pathogénicité buccale. Les données issues de ces études confirment l'existence de sites dentaires hébergeant une microflore résidente diversifiée, caractérisée par des traits associés à la cariogénèse, à la tolérance à l'acidité et à la production intracellulaire et extracellulaire de polysaccharides. Le germe principal impliqué dans ces processus est le cocci *Streptococcus mutans*, qui joue un rôle central dans les maladies buccales induites par la plaque en raison de sa capacité exceptionnelle à former un biofilm.(Fitri et al., 2025)

Cette bactérie possède plusieurs gènes de virulence permettant la synthèse de produits extracellulaires à partir du saccharose, en particulier des glucanes. Les gènes de régulation, notamment les glucosyltransférases (*gtfB*, *gtfC*, *gtfD*), confèrent à *S. mutans* des propriétés clés : acidogénicité (capacité à abaisser le pH local) et aciduricité (adhérence et survie dans un environnement acide) (Ajdić et al., 2002).

La distribution des variants de remplacement au sein des populations de *S. mutans* révèle l'action d'une forte sélection purificatrice à l'échelle du génome, illustrant les mécanismes d'adaptation moléculaire qui sous-tendent sa colonisation et sa prolifération réussies dans l'hôte humain. Ce processus, observable depuis plus de 10 000 ans, a probablement favorisé le développement d'un métabolisme efficace de nouveaux sucres et permis à *S. mutans* de concurrencer les espèces bactériennes déjà présentes dans la cavité buccale.

Figure 1. Photo prise d'une fouille d'un tumulus funéraire à Tioupane-Boumak dans les années. Source Abdoulaye Camara

Les analyses paléomicrobiologiques montrent qu'il existe depuis environ 7 550 ans avant le présent une présence stable de neuf phylums bactériens dans la cavité buccale, parmi lesquels les plus connus sont les Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria, ainsi qu'un ensemble de phylums bactériens moins caractérisés. La constitution exhaustive des autres bactéries reste inconnue, en grande partie en raison de l'impossibilité de les détecter par les méthodes de culture classiques, notamment pour les archées.

En général, ces micro-organismes peuvent être classés en trois groupes principaux de phylums bactériens et d'archées, dont l'apparition varie au cours de l'histoire humaine. Le premier changement significatif survient avec l'adoption du régime agricole au Néolithique, caractérisé par une alimentation plus riche en glucides et une proportion croissante de *S. mutans*. Après cette transition, la composition bactérienne, incluant principalement *S. mutans* et *P. gingivalis*, reste relativement stable tout au long de l'Âge du Bronze et des périodes ultérieures.

Au cours des quatre derniers siècles, l'introduction des céréales raffinées et du sucre concentré a favorisé la formation d'un film sucré à la surface des dents, entraînant une fermentation microbienne, une baisse du pH et une déminéralisation de l'émail. Chez *S. mutans*, plus d'une dizaine de gènes sont impliqués dans le métabolisme des sucres et la production d'acide, et plus d'une soixantaine de gènes contribuent à son adaptation réussie en tant que bactérie cariogène.

Parallèlement, on observe une diminution de la prévalence des archées méthanogènes, autrefois représentées par les Euryarchaeota, notamment *Methanobrevibacter oralis*, *M. smithii* et *Candidatus Methanobrevibacter*. Ces archées étaient les plus récurrentes dans les périodes allant du XIVe au XIXe siècle.

Contexte archéologique : Sites de Cap des Biches et de Faboura :

La formation d'amas coquilliers reflète la continuité du peuplement néolithique dans les estuaires du Sine-Saloum. Ces structures s'étendent jusqu'en Basse-Casamance, en passant par la Gambie. Les auteurs de ces infrastructures restent inconnus, et il demeure difficile de déterminer s'ils provenaient du nord, portant avec eux l'héritage des traditions coquillières de Saint-Louis — notamment les cimetières de Khant constitués d'amas coquilliers — ou de la partie méridionale de la région, cherchant refuge dans les estuaires. Certaines hypothèses suggèrent que ces populations auraient migré vers le sud. Cette tradition coquillière semble s'être implantée dès le milieu du IVe millénaire avant notre ère et perdurer jusqu'au Ve siècle de notre ère (Camara et al., 2017; Holl, 2022)

L'occupation de ces zones remonte à environ 2 000 ans avant notre ère. Les sites se répartissent du nord au sud de Saint-Louis, traversant les marigots de Ndel, Gueumbeul et Ndienguer, et se poursuivent jusqu'au XVIIIe siècle. Parmi ces complexes se trouve le Cap des Biches. Aujourd'hui, le site abrite une centrale électrique majeure, mais autrefois, il pourrait avoir servi de cimetière coquillier pour des populations anciennes (Thilmans, G., Descamps, C., 1982).

Le Cap des Biches s'inscrit dans un réseau plus vaste regroupant des sites tels que le lac Tamma, le lac Retba, les Almadies, Ouakam, la pointe de Fann et l'île

Serpent. Bien que les informations concernant le Cap des Biches soient limitées, il semblerait qu'il ait été occupé relativement récemment. Les populations y ayant vécu étaient de grands consommateurs de coquillages, de pourpre, d'arches et d'huîtres. Elles ont laissé derrière elles un riche ensemble archéologique, comprenant des céramiques à décors cordés, de petites poteries, des fragments de verre, des coquillages, des bracelets en fer, des pendentifs, des anneaux, des pointes de lance en silex, ainsi que des hameçons en os et en fer.

Faboura se situe à quelques kilomètres à l'est de Jaol. Le site a été fouillé en 1977 par C. Deschamps, Guy Thilmans, J. et Y. Thommeret ainsi qu'E. F. Hauptmann. Les fouilles ont révélé un monument funéraire à base de coquillages, permettant également d'étudier la vitesse de formation de ces amas.

L'amas étudié s'étend sur environ 400 m, avec plusieurs couches d'huîtres mises en évidence : la couche la plus ancienne, située entre 5,90 et 7,00 m, la couche intermédiaire entre 4,75 et 5,30 m, et la couche la plus récente entre 2,00 et 2,50 m. Les dépôts les plus anciens dateraient du VI^e siècle et se seraient accumulés à des rythmes variables. La première phase de constitution de l'amas aurait duré environ 350 ans.

Figure 2 Crane de Cap Biche avec une fissure bien visible située dans le pariétal gauche. C'est le seul crâne complet provenant de ce site. Figure 3 Base du Crane avec l'architecture dentaire supérieure.

La dentition est complète. On peut observer une véritable usure dentaire. Figure 4 Un maxillaire incomplet, mais la dentition (au niveau vestibulaire) est complète. Avec une imposante résorption alvéolaire. Un retrait des gingivites annonçant une parodontie sévère. On peut observer bel et bien un important dépôt de tartre (coloration blanc/Crèmeux ou grisâtre). Figure 5 La dentition supérieure montre une sévère usure dentaire. Jusqu'à la disparition des cuspidés. Source M. Diop

Objectif d'études :

L'objectif de cette étude est d'identifier la présence de tartre conservé sur les dents des crânes issus de restes bioarchéologiques. La détection de ce tartre confirme que l'architecture bucco-dentaire était constituée d'un biofilm bactérien résultant de la colonisation microbienne et de l'accumulation de résidus alimentaires. Les crânes sénégalais étudiés offrent un large spectre de tartre, présentant différentes couleurs et morphologies, tant au niveau supragingival que subgingival. Cette identification constitue une étape essentielle pour la récupération d'ADN bactérien ancien et de protéines fortement conservées dans ces dents.

Méthodes et matériaux

Le Laboratoire d'Archéologie et de Préhistoire de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) nous a fourni une riche documentation bioarchéologique, que nous avons consultée et organisée en fonction de nos objectifs. Les collections ont été soigneusement sélectionnées et conservées dans des cartons et des carnets de fouilles. Nous avons exploité les informations issues de différents registres datant de 1971, 1974, 1982, 1983 et 1984, en tenant compte des contextes archéologiques et des lieux d'exposition.

Les sites du Cap des Biches fournissent peu d'informations sur la datation des fouilles et les contextes archéologiques. Parmi les registres consultés, seul celui de 1917 (8 mai, SEN 67-157) mentionne la découverte par Cyr Deschamps d'un mobilier funéraire comprenant une dizaine de silex à allure moustéroïde, un racloir, un outil en basanite, un bracelet en fer, etc. En dehors de ces indications, le site reste peu documenté.

Nous avons obtenu deux cartons contenant des collections de crânes et de mandibules (maxillaires, incisives, fragments de mandibule, etc.). Parmi ces spécimens, quatre crânes présentent une conservation remarquable de la dentition, avec une présence importante de tartre dentaire.

En comparaison, les cartons issus des fouilles de Faboura fournissent des informations beaucoup plus détaillées. Les registres indiquent des activités de fouilles régulières entre les années 1970 et 1980, et les collections anthropologiques comprennent de nombreux maxillaires et mandibules, présentant une accumulation très marquée de tartre supragingival et gingival

Figure 6 Dentition supérieure avec usure sévère de la dentition. Ce crâne provenait du site de Faboura. Figure 7 la vue de la dentition montre un imposant dépôt de tartre à coloration Jaune ocre, accompagné de coloration blanche. La résorption alvéolaire n'est pas précise. Mais les tartres se déposent le plus dans les régions méso-distales et linguale. Figure 8 Une vue générale d'une mandibule. La résorption est sévère avec quelque conservation de dents situées entre les régions méso-distale. On observe déjà un dépôt de tartre jusqu'au niveau supérieur du 3e molaire. Figure 9 La vue est plus précise dans cet angle. L'usure dentaire est marquante (entre les régions méso-distale) mais les tartres se déposent par accumulation à ces endroits. Sources M. Diop. Figure 10 Vue d'un maxillaire supérieur d'un crâne provenant du site de Faboura. On remarque déjà l'absence des deux centraux (incisives). Le dépôt de tartre est aussi visible (association de jaune ocre et tache blanche).

Notre approche repose sur l'analyse morphologique. Les dents observées, relativement bien conservées dans les dépôts archéologiques, constituent une source précieuse d'informations sur l'identification des individus, la pathologie buccale et le régime alimentaire.

Nous avons privilégié des catégories reconnues de dépôts minéralisés, différenciées uniquement par leur localisation, leur couleur et leur degré de calcification. Il s'agit notamment du tartre supragingival, situé au niveau de la gencive, et du tartre subgingival, présent dans les poches gingivales isolées. Nous avons choisi de concentrer notre identification sur la présence de tartre dans ces deux catégories.

Les tartres dentaires ont été localisés dans des zones anatomiques spécifiques, notamment sur les faces linguales des incisives et les surfaces mésiales interdentaires avec débordement. Dans les régions situées entre les zones supragingivales et subgingivales, le tartre est visible au niveau du collet des incisives, nettement au-dessus de la ligne gingivale, avec un léger prolongement sous cette ligne, suggérant une inflammation parodontale chronique.

Pour évaluer le tartre dentaire, nous avons utilisé le **Calculus Index (CI)**, l'une des méthodes d'évaluation visuelle les plus couramment employées en bioarchéologie humaine et dans certaines études cliniques et épidémiologiques. Ce système semi-quantitatif permet de mesurer la sévérité des dépôts de tartre supragingival en fonction de leur étendue et, parfois, de leur épaisseur, fournissant ainsi un score numérique comparable entre individus et populations.

Chaque échantillon a été étudié selon l'étendue des dépôts de tartre présents. Chaque mandibule s'est vue attribuer un score numérique sur une échelle de 0 à 3, correspondant à l'épaisseur du dépôt, permettant une quantification standardisée des tartres observés.

On a sélectionné les dents index représentatives (première molaire, incisive centrale). On retient quatre surface :

- a) Mésiale (cote vers le centre de la bouche)
- b) Distale (coté vers le centre de la bouche)
- c) Vestibulaire (cote de la joue)
- d) Linguale/Palatin (cote langue/Palais)

Échelle de cotation

Version la plus utilisée (0–3 et 0–4 existent) :

Score	Description	Critères observables
0	Absent	Aucune trace de tartre visible
1	Léger	Dépôts fins présents sur <1/3 de la surface observée
2	Modéré	Tartre couvrant entre 1/3 et 2/3 de la surface
3	Sévère	Tartre couvrant >2/3 de la surface

Nous avons sélectionné 12 collections de mandibules en appliquant des critères stricts de préservation dentaire, de visibilité du tartre, de coloration et de positionnement dans l'architecture dentaire. Nos observations ont permis de relever des informations jugées importantes : la présence de dépôts blanchâtres, minéralisés, compacts et irréguliers, se formant principalement au niveau du collet des dents, associés à un retrait alvéolaire et à des signes de parodontopathie.

Les critères d'identification restent probables, c'est pourquoi nous avons choisi de ne pas nous concentrer sur l'estimation du sexe des individus. L'estimation de l'âge a été considérée comme probable et approximative, basée sur les caractéristiques dento-squelettiques disponibles.

- Individu 1 : boîte crâne âgée de 25-35ans, disposant que toutes les dents supérieures (tartre dentaire à coloration blanc crayeux/crème)
- Individu 2 : fragment mandibulaire du côté droit, seul les prémolaires sont préservées (tartre à coloration Jaune verdâtre)
- Individu 3 : fragment maxillaire, seul les dents vestibulaire (du palais) sont préservés (tartre à coloration grisâtre/Cris crayeux)
- Individu 3 : fragment de mandibule, seuls les dents incisives, et la 1^{er} molaire sont conservés (tartre jaune ocre)
- Individu 5 : fragment maxillaire, seule la canine supérieure et les deux 1^{er} molaires sont préservés
- Individu 6 : fragment de mandibules, seules trois molaires sont préservés (tartre jaune ocre)
- Individus 7 : maxillaire supérieur complet et dentition (tartre jaune ocre)
- Individu 8 : fragment de mandibule incomplet et seules les quelques sont préservées : canine droite, 1^{er}, 2^e prémolaires, et 1^e et 2^e et 3^e et molaire (tartre jaune ocre)

- Individu 9 : fragment de mandibule, branche montante présente, seule la canine, et les deux prémolaires sont visibles (tartre brun foncé à noir charbon)
- Individu 10 : mandibule (voir figure 2) avec dents incomplètes (seules sont préservées (les deux molaires) et tartre à jaune ocre.
- Individu 11 : boîte crâne complet et maxillaire complet. Dentition complète (tartre à coloration jaune ocre). Voir figure 3
- Individu 12 : Mandibule complet et absence totale de dents. Seuls sont préservés au niveau méso-distale, des dents inférieures (canine, 1^{er}, 2^{er}, 1^{er}, 2^{er}) et tartre à coloration fortement grisâtre.

Nous avons documenté chaque spécimen par une série de photographies couvrant l'ensemble des dimensions anatomiques observables. Bien que nous envisagions une analyse microscopique complémentaire, les restrictions liées à la conservation des matériaux bioarchéologiques ne permettent ni leur sortie du laboratoire ni toute procédure destructive, telle que l'extraction dentaire. Cette contrainte limite pour l'instant la possibilité d'une quantification plus précise du tartre dentaire.

L'évaluation morphologique repose donc sur l'estimation de la surface d'émail recouverte par le tartre pour chaque zone d'observation. Le pourcentage de recouvrement est ainsi noté de manière semi-quantitative. Une fois l'étendue du dépôt déterminée, l'épaisseur du tartre est évaluée conformément aux critères précédemment décrits. La mesure est réalisée horizontalement, en tenant compte de l'augmentation généralement observée vers le collet de la dent. Pour chaque zone, une valeur maximale d'épaisseur est enregistrée ; dans les cas de dépôts sévères, cette épaisseur maximale est souvent située entre les cuspidés.

Figure 11 Tableau de répartition de données ostéo-dentaires et des couleurs de tartres.
Source M. Diop

Individu	Élément (s) conservés	Dents préservées	Âge estimé	Coloration du tartre	Observations
1	Boîte crânienne avec maxillaire	Toutes les dents supérieures	25–35 ans	Blanc crayeux / crème	Dentition complète sur l'arcade supérieure
2	Fragment mandibulaire droit	Deux prémolaires	—	Jaune verdâtre	Éléments mandibulaires fortement fragmentés

3	Fragment maxillaire	Dents vestibulaires du palais	—	Grisâtre / gris crayeux	Conservation partielle de l'arcade
4 (<i>correction car doublon numéroté "3"</i>)	Fragment mandibulaire	Incisives + 1re molaire	—	Jaune ocre	Fragmentation mésio-distale
5	Fragment maxillaire	Canine sup. + 2 premières molaires	—	— (non précisé)	Éléments maxillaires limités
6	Fragment mandibulaire	Trois molaires	—	Jaune ocre	Tartre visible sur molaires uniquement
7	Maxillaire complet	Dentition maxillaire complète	—	Jaune ocre	Très bon état de conservation
8	Mandibule incomplète	Canine dte + PM1/PM2 + M1/M2/M3	—	Jaune ocre	Arcade inférieure partielle mais exploitable
9	Fragment mandibulaire avec branche montante	Canine + deux prémolaires	—	Brun foncé → noir charbon	Coloration possiblement liée à conditions du sol / humification
10	Mandibule (fig. 2)	Deux molaires	—	Jaune ocre	Perte d'unités dentaires post-mortem probable
11	Boîte crânienne + maxillaire complet	Dentition complète	—	Jaune ocre	Très bon état, fig. 3
12	Mandibule complète	Quelques dents inf. : canine + PM1/PM2	—	Fortement grisâtre	Résorption alvéolaire probable / édentation partielle

Résultat & discussion

Les scores obtenus chez les douze individus sélectionnés indiquent une présence systématique du tartre dentaire (100 %). La coloration dominante est le jaune ocre, observée chez sept mandibules. Une coloration blanc crayeux ou crème,

associée à une forte minéralisation calcique, est également présente sur plusieurs spécimens. Une teinte grisâtre est visible chez les individus 3 et 12 et pourrait s'expliquer par des processus taphonomiques post-dépositionnels. Une coloration brun foncé à noir charbon, observée chez l'individu 9, pourrait résulter d'une exposition environnementale, par exemple à la fumée ou à des dépôts organiques du sol. Enfin, chez l'individu 2, une coloration jaune-verdâtre pourrait être liée à des composés sulfurés produits par certaines bactéries.

Concernant l'état de conservation dentaire, seuls trois individus présentent une dentition complète. Les autres montrent des pertes dentaires résultant soit d'altérations post-mortem, soit d'une édentation ante-mortem probable dans le cas de l'individu 12.

Que peut-on retenir ? La présence d'une coloration jaune ocre peut être observée aussi bien sur des dents humaines qu'animales. Un stade initial faiblement épais et minéralisé pourrait renvoyer à une incorporation de pigments organiques alimentaires. Cette coloration peut toutefois également résulter de dépôts bactériens ou de résidus végétaux. Une coloration blanche crayeuse ou grisâtre indique généralement un tartre fortement minéralisé et appauvri en matière organique ; elle peut aussi résulter de phénomènes de diagenèse modifiant les pigments lors d'infiltrations hydriques. Les dépôts brun-noir sont fréquemment observés chez les animaux herbivores domestiques (Brodney & Brothwell) et pourraient être liés à la consommation de végétaux contenant des phytolithes ou à des interactions chimiques post-mortem avec le sédiment. (Warinner, Speller, & Collins, 2015; Warinner, Speller, Collins, et al., 2015)

Mais rien n'est totalement assuré. Tout relève d'appréciations morphologiques et donc, en partie, d'hypothèses. Toutefois, il est certain que ces dépôts ne sont pas dépourvus de bactéries ou de biomolécules. Les types de tartre observés constituent de remarquables conservateurs. Cependant, la couleur n'informe pas de manière fiable sur la préservation ou non des microorganismes. (Irish & Scott, 2016; Nelson & Irish, 2008; Scott & Irish, 2017)

Une minéralisation élevée et relativement « pure » indique un dépôt constitué principalement de cristaux de phosphate de calcium (hydroxyapatite), avec une faible proportion de pigments organiques susceptibles d'entraîner une coloration brunâtre ou noire. Des processus diagéniques, notamment liés aux circulations d'eau, peuvent également dissoudre ces pigments et laisser une matrice minérale plus claire.

En effet, la formation du tartre résulte de la transformation progressive de la plaque bactérienne, initialement composée d'un biofilm dense de bactéries vivantes, de leurs débris, de protéines et d'ADN. Avec le temps, cette matrice organique se minéralise : les cristaux d'hydroxyapatite se précipitent autour et au

sein de cette structure. Les cellules bactériennes, leurs membranes et leurs molécules se retrouvent alors piégées dans une gangue minérale, comme prises dans un matériau solidifié. Cette minéralisation relativement rapide constitue un facteur déterminant de la conservation puisqu'elle protège les biomolécules d'une dégradation enzymatique trop précoce après la mort.

L'essentiel ne réside pas dans la couleur du tartre, mais dans la présence d'une matrice minérale dense capable de créer un microenvironnement stable et protecteur, notamment vis-à-vis des variations d'humidité et d'oxygène. L'ADN et les protéines présentent une forte affinité avec les cristaux d'hydroxyapatite : ils s'y adsorbent, ce qui les stabilise et les protège de l'action des enzymes de dégradation, telles que les nucléases et les protéases.

Toutefois, un tartre très riche en métaux, par exemple en fer, peut provoquer des réactions d'oxydation susceptibles d'endommager l'ADN ancien, notamment en entraînant des cassures de brins. À l'inverse, un tartre clair et pauvre en ces métaux limite ce type d'altération. Le tartre dentaire demeure donc un excellent milieu de conservation, même si la dégradation des biomolécules reste cumulative au cours des millénaires.

Conclusion :

En somme, le tartre dentaire constitue un excellent indicateur du potentiel de conservation d'ADN bactérien. La minéralisation, perceptible à travers les différentes colorations observées sur les dents, ne traduit pas systématiquement une simple altération post-mortem. Elle révèle surtout la formation d'un « piège » minéral façonné par la salive, riche en phosphates et en calcium, le long de l'émail, où viennent progressivement s'agréger les bactéries et se structurer un biofilm au niveau gingival et supragingival. Ce piège minéralisé conserve non seulement des protéines anciennes impliquées notamment dans la digestion de l'amidon, mais également l'ADN bactérien qui a été encapsulé au cours de ce processus.

À partir de ces constats, notre étude propose que la collection bioarchéologique de l'I.F.A.N. représente une ressource pertinente pour l'extraction d'ADN ancien bactérien. Elle ouvre ainsi la possibilité d'étudier, sur un temps long, les dynamiques de coévolution hôte/bactéries dans l'espace sénégalais, en particulier durant les premières phases de transition démographique à l'Âge du Fer.

Remerciement

Nous exprimons notre profonde gratitude à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) ainsi qu'à l'ensemble de son personnel pour leur accueil et leur accompagnement. Nos

remerciements s'adressent tout particulièrement au directeur du laboratoire d'Archéologie-Préhistoire et à M. Alioune Mbaye, conservateur des collections archéologiques. Grâce à leur disponibilité, leur sens de l'ouverture et une collaboration enrichissante, nous avons pu mener ce travail dans des conditions optimales, notamment en assurant l'inspection des registres et la consultation approfondie d'une partie importante des collections bioarchéologiques.

Makhtar Diop*, makhtar18.diop@ucad.edu.sn Sn Anthropologie biologie, FMPO, Laboratoire, immunologie, Hématologie, Biologie moléculaire, Génétique

References

- Ajdić, D., McShan, W. M., McLaughlin, R. E., Savić, G., Chang, J., Carson, M. B., Primeaux, C., Tian, R., & Kenton. (2002). Genome sequence of *Streptococcus mutans* UA159, a cariogenic dental pathogen. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(22), 14434- 14439. <https://doi.org/10.1073/pnas.172501299>
- Arning, N., & Wilson, D. J. (2020). The past, present and future of ancient bacterial DNA. *Microbial Genomics*, 6(7), mgen000384. <https://doi.org/10.1099/mgen.0.000384>
- Camara, A., Hardy, K., Diouf, E., Gueye, M., Piqué, R., Carré, M., Sall, M., & Diouf, M. W. (2017). Amas et sites coquilliers du delta du Saloum (Sénégal) : Passé et présent. *L'Anthropologie*, 121(1- 2), 204- 214. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2017.03.018>
- Chocholova, E., Roudnicky, P., Potesil, D., Fialova, D., Krystofova, K., Drozdova, E., & Zdrahal, Z. (2023). Extraction Protocol for Parallel Analysis of Proteins and DNA from Ancient Teeth and Dental Calculus. *Journal of Proteome*

Research, 22(10), 3311- 3319.

<https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.3c00370>

diCenzo, G. C., & Finan, T. M. (2017). The Divided Bacterial Genome : Structure, Function, and Evolution. *Microbiology and Molecular Biology Reviews: MMBR*, 81(3), e00019-17. <https://doi.org/10.1128/MMBR.00019-17>

<https://doi.org/10.1128/MMBR.00019-17>

Dobney, K., & Brothwell, D. (1987). A method for evaluating the amount of dental calculus on teeth from archaeological sites. *Journal of Archaeological Science*, 14(4), 343-351. [https://doi.org/10.1016/0305-4403\(87\)90024-0](https://doi.org/10.1016/0305-4403(87)90024-0)

[https://doi.org/10.1016/0305-4403\(87\)90024-0](https://doi.org/10.1016/0305-4403(87)90024-0)

[https://doi.org/10.1016/0305-4403\(87\)90024-0](https://doi.org/10.1016/0305-4403(87)90024-0)

Fitri, D. K., Tuygunov, N., Wan Harun, W. H. A., Purwasena, I. A., Cahyanto, A., & Zakaria, M. N. (2025). Key virulence genes associated with *Streptococcus mutans* biofilm formation : A systematic review. *Frontiers in Oral Health*, 6, 1654428. <https://doi.org/10.3389/froh.2025.1654428>

<https://doi.org/10.3389/froh.2025.1654428>

<https://doi.org/10.3389/froh.2025.1654428>

Fox, C. L., Juan, J., & Albert, R. M. (1996). Phytolith analysis on dental calculus, enamel surface, and burial soil : Information about diet and paleoenvironment. *American Journal of Physical Anthropology*, 101(1), 101-113. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1096-8644\(199609\)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(199609)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y)

[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1096-8644\(199609\)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(199609)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y)

[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1096-8644\(199609\)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(199609)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y)

[https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1096-8644\(199609\)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(199609)101:1%253C101::AID-AJPA7%253E3.0.CO;2-Y)

Henry, A. G., Brooks, A. S., & Piperno, D. R. (2011). Microfossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in Neanderthal diets (Shanidar III, Iraq; Spy I and II, Belgium). *Proceedings of the National*

Proceedings of the National

Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America, 108(2), 486-491.

<https://doi.org/10.1073/pnas.1016868108>

Holl, A. F. C. (2022). The Oudierin Drainage Archaeological Project : New Perspectives on the Saloum Delta Shell Middens (Senegal). *African Archaeological Review*, 39(2), 189-219. <https://doi.org/10.1007/s10437-022-09482-w>

Irish, J. D., & Scott, G. R. (Éds.). (2016). *A companion to dental anthropology*. Wiley Blackwell.

Nelson, G. C., & Irish, J. D. (Éds.). (2008). *Technique and application in dental anthropology*. Cambridge University Press.

Scott, G. R., & Irish, J. D. (2017). *Human Tooth Crown and Root Morphology : The Arizona State University Dental Anthropology System* (1^{re} éd.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316156629>

Swain, F. M. (1969). PALEOMICROBIOLOGY. *Annual Review of Microbiology*, 23(Volume 23, 1969), 455-472. <https://doi.org/10.1146/annurev.mi.23.100169.002323>

Thilmans, G., Descamps, C. (1982). Amas et tumulus coquilliers du delta du Saloum. Challier, A., Bodian, M. (Eds.), *Recherches scientifiques dans les parcs nationaux du Sénégal*, 92.

Vamathevan, J. J., Hasan, S., Emes, R. D., Amrine-Madsen, H., Rajagopalan, D., Topp, S. D., Kumar, V., Word, M., Simmons, M. D., Foord, S. M., Sanseau, P., Yang, Z., & Holbrook, J. D. (2008). The role of positive selection in

determining the molecular cause of species differences in disease. *BMC Evolutionary Biology*, 8, 273. <https://doi.org/10.1186/1471-2148-8-273>

Warinner, C., Speller, C., & Collins, M. J. (2015). A new era in palaeomicrobiology : Prospects for ancient dental calculus as a long-term record of the human oral microbiome. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 370(1660), 20130376. <https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0376>

Warinner, C., Speller, C., Collins, M. J., & Lewis, C. M. (2015). Ancient human microbiomes. *Journal of Human Evolution*, 79, 125-136. <https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.10.016>

White, D. J. (1991). Processes contributing to the formation of dental calculus. *Biofouling*, 4(1-3), 209-218. <https://doi.org/10.1080/08927019109378211>

White, D. J. (1997). Dental calculus : Recent insights into occurrence, formation, prevention, removal and oral health effects of supragingival and subgingival deposits. *European Journal of Oral Sciences*, 105(5), 508-522. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.1997.tb00238.x>